

O`zbekiston milliy me`morchiligida naqshlarni qo`llanilishi

Abdullayev Zohidjon Tolibjon o`g`li

Namangan davlat universiteti

Tarix yo`nalishi, 3-kurs talabasi

Anotatsiya:

O`rta asrning eng yaxshi binolari naqqoshlik va bezak san`ati uyg`unligining, naqshu nigorlar hamohangligining chinakam namunasi bo`lib xizmat qilgan. Oddiygina oro berilgan panelning yuqorisidagi gir atrofi chiroyli gul shakli bilan o`ralgan turli-tuman pannolar savlat to`kib turadi, qubbalarda esa devor gumbaziga mos ravishda yuqoriga chiqqan sari torayib boruvchi ornamentlar aqlni lol qoldiradi.

Kalit so`zlar:

Struktura, qurilish, naqsh, arxitekturaviy, binolar,proporsional. Inshoot, funksional, san`at, texnika

Me`morchilikning vazifasi inson hayoti va faoliyati uchun munosib fazoviy muhitni tashkil qilishdir. Bu vazifa moddiy struktura — qurilayotgan va

ta'mirlanayotgan binolar va inshootlar orqali hal etiladi. Arxitekturaning ijtimoiy va g'oyaviy rivojlanish jarayonida uning funksiyasi binolar, konstruksiyalar orqali turlicha ifodalanadi. Konstruksiyalar va arxitekturaviy - badiiy ifodalar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik me'morchilik rivojlanishining muhim muammosi bo'lib kelgan. Konstruksiya aniq funksional va estetik masalalarga mos holda qo'llanilganligi uchun arxitekturaviy asar elementi ahamiyatiga ega bo'lgan. Konstruktiv shaklning proporsional, hajtnfazoviy va plastik ifodalanishi bino va inshootlar tektonikasining xususiyatlarini tashkil etadi va bu arxitekturaviy kompozitsiyaning bir muhim vositasidir.

Me'morchilik xalq arxitekturasida bino va inshootlarning qurilish san'atini ifodalovchi atamadir. Me'morchilik bino va inshootlar qurilishning o'ziga xos texnikasini, san'atini, xalq tarixini, uning ijtimoiy-siyosiy qudratini, diniy va dunyoviy qarashlarini, madaniy-maishiy havotini ma'lum shaklda mujassam etadi. Me'mor — binokor usta; bino va inshootlarning loyihasini yaratuvchi va ularning qurilishini nazorat qilib boruvchi bosh mutaxassisdir.

O'zbekiston hududida qadimgi rassomlik san'ati O'rta tosh asriga borib taqaladi. Masalan, Zarautsoy qoyasida chizilgan rasm milodan avvalgi 10 ming yillarga mansubdir. Markaziy Osiyoda qadimiy madaniyatning shakllanishi devoriy tasvir paydo bo'lishi bilan belgilanadi. Milodan avvalgi VI - III ming yilliklarda odamlar yashagan qadimgi uylardan tasvirlar topilgan. Tasvir ikki yo'nalishda bajarilgan: birinchisi - bir syujetli (hayvonlar surati), ikkinchisi - naqshli sur'atlar. Bundan uzoq vaqt o'tgach, devoriy sur'atlar antik davr (eramizdan oldingi IV asrdan to eramizning IV asrigacha bo'lgan davr) arxitekturasida yana shakllangan. Bunga ellinizm sababchi bo'lgan. Mahalliy

zaminda uning o'z mavzusi va o'z uslubi yaratilgan.

Islom talablariga bo'ysunish natijasida bezakli san'atda monumental naqqoshlik rivoj topgan, arab yozuvining o'zlashtirilishi bilan bezaklarda unvonli yozuv (epigrafika) uslubi paydo bo'lgan. Yozuvlar ma'lum darajada barcha bezaklarning umumiy tarziga bo'ysundirilib, yozuvning o'zi ham naqsh vazifasini bajargan. Demak, IX asrdan boshlab, islom dinining kirib kelishi munosabati bilan tasviriy san'atda naqshning ahamiyati o'sa boshlagan. Binolarning yog'och konstruksiyalariga o'yib gul solish va ganchkorlik, g'ishtlar va sopollarga (terrakota) bezak berish, g'isht terimi bilan devorga jilo berish keng qo'llangan. O'rta asr bezak san'atida rang va naqsh ramziyligi yuksaklikka ko'tarilgan. Tasvirlarda qandaydir bir ramziy ma'no yashiringan. Naqshdagi ranglarning o'zlariga xos ma'nolari bo'lgan. Masalan, gulsafsar osoyishtalik va umr uzoqlik, to'lqinsimon gul poyasi boylik va faravonlik, novda va yaproqlar to'kinchilik hamda tabiatni bahor chog'ida uyg'onish timsoli bo'lgan. Ona tabiatga chuqur muhabbat, jo'shqin hayot bilan hamnafaslik bezaklarda o'z ifodasini topgan.

Turar - joylar va sajdagohlarda ko'p uchraydigan kunguralar shakli aslida istehkom va qal'a devorlarini gir aylantirib tiklangan kungurador to'siqlardan olingan. Inshootning mudofaa vositasini o'ynovchi element naqshga ko'chgan, keyinchalik u sehru-jodu kuchiga ega bo'lib qolgan. Naqshlar bilan xalqning fe'l-atvori, go'zallikni sevishi, ongu fikri aks ettirilgan.

O'rta asrning eng yaxshi binolari naqqoshlik va bezak san'ati uyg'unligining, naqshu nigorlar hamohangligining chinakam namunasi bo'lib xizmat qilgan. Oddiygina oro berilgan panelning yuqorisidagi gir atrofi chiroyli gul shakli bilan o'ralgan turli-tuman pannolar savlat to'kib turadi, qubbalarda esa

devor gumbaziga mos ravishda yuqoriga chiqqan sari torayib boruvchi ornamentlar aqlni lol qoldiradi. Har bir kompozitsiya hajm va shakl e'tibori bilan o'zi mustaqil bir tugal asar.

XVII asr oxiriga kelib, devoriy naqsh san'ati tanazzulga uchragan. Xonalarning jihozlanishi ma'lum bir qolipga tushib qolishi, mavzular takrorlanmasligi, tillani ortiqcha sarflanishi bundan guvohlik beradi. XIX asrga kelib o'zbek xonliklari iqtisodiy jihatdan mustahkamlangan. Madaniy hayotda, naqsh san'atida yana rivojlanish yuzaga kelgan. XIX - XX asrlarda Buxoro, Xiva, Qo'qon xonlarining saroylari, aholi uchun markaz vazifasini bajargan masjidlar, mehmonxonalar va shu kabi boshqa inshootlar naqshlar bilan bezalgan.

O'zbek me'morlari va ustalarining mustaqillik davri asarlari zamirida ozod va obod vatan, erkin va farovon hayot yaratish, olamni butun nafosati bilan chuqur his etish, inson ichki dunyosini bilish, xalqning serqirra iste'dodli samaralaridan bahramand bo'lish, an'anaviy va zamonaviy naqshlarni uyg'unlashtirish g'oyalari ilgari surilgan. Ana shu va boshqa istiqbolli sohalarda me'morlar va badiiy san'at ustalari hamkorlikda mamlakat mustaqilligi yo'lida ijodiy faoliyat ko'rsatmoqdalar, zamonaviy go'zal va betakror binolar va inshootlar yaratish g'oyalari ustida ishlamoqdalar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Me'morchilik tarixi - M.M.Vaxitov, Sh.R.Mirzayev Toshkent 2010
2. Teshaboev R.D. Fuqaro binolarining me'morchilik konstruksiyalari va qismlari. Toshkent, O'qituvchi, 1992

3. Шишкин В.А. Архитектурные памятники Бухары. Ташкент, 1936.
4. О 'zbekiston arxitekturasi va qurilishi. Toshkent, 2006, №3.